

INKLYUZIV TA'LIMDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI

Gulomova Komila Maxamatjanovna

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093589>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta'lim va kasbiy rivojlanishning ahamiyati yoritilgan. Mutaxassislarining inklyuziv kasbiy kompetentligini oshirish ijtimoiy adolatni ta'minlash va barcha qatlamlar uchun sifatli ta'lim hamda xizmatlarni yaratishda muhim omil ekanligi ko'rsatilgan. Finlyandiya, Germaniya, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan mamlakatlarning inklyuziv ta'lim bo'yicha ilg'or tajribalari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiya qilish imkoniyatlari muhokama qilingan. Shuningdek, inklyuziv kasbiy kompetentlikni rivojlantirish yo'nalishida olib borilayotgan islohotlar va istiqbolli yo'nalishlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Inklyuziv ta'lim, kasbiy kompetentlik, inklyuziya, ijtimoiy adolat, nogironligi bor shaxslar, ta'lim tizimi, xalqaro tajriba, kasbiy rivojlanish, inklyuziv mehnat bozori, pedagogik yondashuvlar, ijtimoiy tenglik.

Аннотация. В статье освещена значимость инклюзивного образования и профессионального развития в современном обществе. Показано, что повышение инклюзивной профессиональной компетентности специалистов является важным фактором обеспечения социальной справедливости и создания качественного образования и услуг для всех слоев населения. Проанализирован передовой опыт развитых стран, таких как Финляндия, Германия и Великобритания, в сфере инклюзивного образования, а также обсуждены возможности его интеграции в систему образования Узбекистана. Кроме того, рассмотрены проводимые реформы и перспективные направления развития инклюзивной профессиональной компетентности.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, профессиональная компетентность, инклюзия, социальная справедливость, лица с инвалидностью, система образования, международный опыт, профессиональное развитие, инклюзивный рынок труда, педагогические подходы, социальное равенство.

Abstract. The article highlights the significance of inclusive education and professional development in modern society. It demonstrates that enhancing the inclusive professional competence of specialists is a crucial factor in ensuring social justice and providing quality education and services for all segments of the population. The advanced experience of developed countries such as Finland, Germany, and the United Kingdom in the field of inclusive education is analyzed, and the possibilities of integrating this experience into Uzbekistan's education system are discussed. Additionally, the article examines ongoing reforms and promising directions for the development of inclusive professional competence.

Keyword. Inclusive education, professional competence, inclusion, social justice, persons with disabilities, education system, international experience, professional development, inclusive labor market, pedagogical approaches, social equality.

Zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta'lim va kasbiy rivojlanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har bir inson, uning jismoniy imkoniyatlari yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish va mehnat bozorida o'z o'rnini topish huquqiga ega. Shu sababli, mutaxassislarning inklyuziv kasbiy kompetentligini oshirish nafaqat ijtimoiy adolatni ta'minlash, balki barcha qatlamlar uchun sifatli ta'lim va xizmatlarni ta'minlashga xizmat qiladi [3].

Inklyuziya jamiyatning turli qatlamlariga mansub shaxslarning teng imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan yondashuv bo'lib, u ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan yuksalishga olib keladi [4]. Mutaxassislar inklyuziv yondashuvni qabul qilib, uni kasbiy faoliyatlariga tatbiq etganlarida, nafaqat alohida shaxslarning hayot sifati yaxshilanadi, balki jamiyatning umumiy taraqqiyoti ham tezlashadi. Mazkur maqolada inklyuziv kasbiy kompetentligini rivojlantirish borasida xalqaro tajribalar va ularning O'zbekiston amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Inklyuziv kasbiy kompetentlik – bu mutaxassislarning nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan qatlamlar, etnik va madaniy xilma-xillikka ega guruhlar bilan samarali ishlash qobiliyatidir. Bu kompetentlik quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **Inklyuziv ta'lim va mehnat tamoyillarini bilish** – Mutaxassis inklyuziyaning asosiy prinsiplarini tushunishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi kerak.

2. **Ijtimoiy tenglikni ta'minlash yo'nalishida ishlash** – Turli ehtiyojlarga ega insonlarga moslashgan muhit yaratish orqali ularning jamiyatdagi faolligini oshirish.

3. **Jamoaviy va shaxsiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'lish** – Ish jarayonida turli xil insonlar bilan muloqot qilish va muammolarni konstruktiv hal eta olish.

4. **Rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribalaridan foydalanish** – Jahon tajribalarini o'rganish orqali inklyuziv yondashuvni yanada mukammallashtirish [5].

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari inklyuziv kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqqan. Quyida ayrim davlatlarning yondashuvlari keltirilgan.

Finlyandiya ta'lim tizimi inklyuziv yondashuvga asoslangan bo'lib, o'qituvchilar va boshqa mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligida inklyuziv ta'lim asosiy yo'nalishlardan biri sifatida kiritilgan. Maktablar va oliy ta'lim muassasalarida pedagoglar inklyuziv metodikalarni qo'llashga o'qitiladi. Finlyandiyada har bir o'quvchi yoki xodimning ehtiyojlari inobatga olinib, ular uchun individual rivojlanish dasturlari ishlab chiqiladi.

Finlyandiyada barcha o'quvchilar, jumladan, nogironligi bor bolalar ham, umumiy sinflarda ta'lim oladi. Har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos keladigan shaxsiy rivojlanish dasturi ishlab chiqiladi. Ta'lim jarayonida maxsus pedagoglar, logopedlar va psixologlar faoliyat yuritib, qo'shimcha ko'mak ko'rsatadi. Nogironligi bor o'quvchilar uchun maxsus moslashtirilgan uslub va texnologiyalar qo'llaniladi. Finlyandiyada pedagoglarning inklyuziv ta'lim bo'yicha malaka oshirishi majburiydir. Ular inklyuziv metodikalardan foydalanish, maxsus pedagogik yondashuvlarni qo'llash bo'yicha chuqur tayyorgarlikdan o'tadi. Finlyandiya tajribasi ko'rsatganidek, inklyuziv ta'lim orqali har bir bola o'z qobiliyatini to'liq namoyon qilish imkoniga ega bo'ladi [6].

Germaniyada inklyuziv ta'limni rivojlantirishda maxsus kurslar va treninglar muhim o'rin tutadi. Kasbiy ta'lim va malaka oshirish kurslari doirasida barcha mutaxassislar inklyuziv yondashuvga oid bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi shart. Bundan tashqari, inklyuziv ish joylarini yaratish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Nogironligi bor shaxslarning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish uchun maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda. Germaniyada pedagoglar inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ular

inklyuziv metodikalar, maxsus didaktik yondashuvlar va ijtimoiy moslashuv usullari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirishadi [3].

Buyuk Britaniyada mutaxassislar inklyuziv yondashuv bo'yicha maxsus sertifikatlash dasturlaridan o'tadi. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim va mehnat bozorida inklyuziv tamoyillarni keng joriy etish uchun davlat tomonidan grantlar ajratiladi. Pedagoglarni inklyuziv ta'limga tayyorlash bo'yicha maxsus kurslar mavjud. O'qituvchilar nogironligi bor o'quvchilar bilan ishlash, ularning o'quv jarayoniga moslashishiga yordam berish va zamonaviy inklyuziv texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'qitiladi [5].

O'zbekiston BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi"ga qo'shilgan bo'lib, bu xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilishga yordam beradi [2]. Shuningdek, "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi va "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlar inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asosini yaratdi [1]. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda o'qituvchilar uchun inklyuziv ta'lim bo'yicha trening va seminarlarga e'tibor qaratilmoqda. UNICEF va YUNESKO kabi tashkilotlarning ko'magida maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilgan.

Inklyuziv kasbiy kompetentligini rivojlantirish global tendensiya bo'lib, bu jarayon ijtimoiy adolatni ta'minlash va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Finlyandiya, Germaniya, AQSh va Buyuk Britaniya tajribalarini o'rganish orqali O'zbekistonda ham ushbu sohada muhim natijalarga erishish mumkin. Eng asosiysi, mutaxassislar doimiy ravishda o'z malakasini oshirib borishlari va inklyuziv tamoyillarni amaliyotga tatbiq etishlari zarur. Inklyuziv jamiyat yaratish nafaqat nogironligi bor insonlar, balki butun jamiyatning taraqqiyoti uchun muhim omildir. Xalqaro tajribaga asoslangan holda mutaxassislarning inklyuziv kasbiy kompetentligini rivojlantirish nafaqat nogironligi bor bolalar, balki jamiyatning har bir a'zosi uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. O'zbekiston ushbu yo'nalishda islohotlarni davom ettirib, inklyuziv ta'limning xalqaro standartlarga mos rivojlanishini ta'minlashi lozim.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami.-2020.
2. "Nogironlarning huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya.-2006
3. *Inclusion in Education: Progress and Challenges*. New York: UNICEF.-2020
4. *Inclusive Education: Global Perspectives and Practices*. Paris: UNESCO Publishing.-2021
5. *Inclusive Education and Training for Professionals*. London.- **UK Department for Education (2022)**.
6. **Schwab, S., & Alnahdi, G.** *Teacher Competencies in Inclusive Education: International Perspectives*. International Journal of Inclusive Education, (2019).-23(3), 203–219.